

**ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN BOSHLANG`ICH
TA`LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SAMARALI
FOYDALANISH USULLARI**

Durdiyeva Moxira

Xorazm viloyati Hazorasp tumani

6-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining

boshlang'ich ta'lim va tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola hozirgi kunimizda ta`lim sohasida eng zarur masalalardan hisoblangan zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish mavzusiga bag`ishlanib, maqola barcha ta`lim muassasasi boshlang`ich ta`lim ustozlari uchun mo`ljallandi.

Kalit so`zlar: Pedagogik texnologiya, zamonaviy ta`lim, «Ta`lim to`g`risida», didaktik, ilmiy, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, texnik, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ta`lim-tarbiya.

Hozirgi kunda yurtimizda yosh avlodga ta`lim-tarbiya berish, kasbga o`rgatish, ularni aqliy va ma`naviy tomondan kamol toptirish asosiy vazifalardan biridir. «Ta`lim to`g`risida» gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» talablaridan kelib chiqqan holda ta`limning mazmuni va vositalarini yangidan ishlab chiqishni hayotning o`zi talab qilmoqda. Bu omil ta`lim jarayonini tarkibiy qismlarini yangicha tartibda namoyon bo`lishini talab etadi. Ana shu tashkiliy-pedagogik jarayonda ta`lim qonuniyatlari va tamoyillariga mos holda yangi tamoyillarga amal qilish, ta`lim metodlarining paydo bo`lishi, ta`lim vositalarining takomillashuvi, ayniqsa ta`limni tashkil etishda o`qituvchi mahoratining noan`anaviy shakllarini keng ko`lamda joriy etilishini kuzatmoqdamiz.

Bu o`zgarishlarning ma`lum qismi mavjud didaktik yondashuvlarning tarkibi sifatida chiqqan bo`lsa, yana bir qismi dunyodagi ta`lim tizimi rivojlangan

mamlakatlar olimlarining pedagogik tajribalariga suyanan holda paydo bo`ladi. Ilg`or pedagogik texnologiyalarning mamlakatimiz ta`lim sohasiga kirib kelishi alohida e`tibor qaratadigan yo`nalishlardan biri ekanligini qayd etish zarur.

Ta`lim tizimini qayta qurish hozirgi zamon bosqichida rivojlangan davlatlar darajasida O`zbekistonning ilg`or ilmiy texnik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan rivoj topishini ta`minlashga loyiq yuksak ma`naviy-madaniy va axloqiy sifatlarga ega chuqur bilimli, iqtidorli, talabchan va tashkilotchi, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni talab etadi. Shu bois respublikamizda ta`lim tizimida qatorislohotlar olib borilmoqda. Ta`lim tizimiga yangi pedagogik texnologiyalar kirib kelmoqda. Hozirgi kunda ta`lim jarayonida o`quvchilarni zeriktirib qo`ymaydigan, fikrlashga, mustaqil ishlashga yo`naltirgan har xil metodlardan va o`qitish vositalaridan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Hususan, ta`limda taxsil oluvchilarga ma`lum bilimlar tizimini yetkazish, ularni faqat eslab qolishning o`zi bugungi kunda yetarli bo`lmay qoldi.

Ta`limda bilimga qiziqtirish, mustaqil bilim olish ishtiyoqini shakllantirish, ishonch hosil qilishga odatlantirish, hozirgi kunning va kealjakning talabidir. O`quvchi mustaqil bilim olish ko`nikmasiga ega bo`lsa, mustaqil o`qishga intilsa, u rivojlanadi. Yangi pedagogik texnologiyalar asosida ta`lim tizimini mustah-kamlash borasida muayyan tajribalar to`plangan bo`lsada, bu borada ijtimoiy yechimga ega bo`lgan kamchilik va muammolar mavjudligi aniqlandi. Zamonaviy ta`limni tashkil etishda nafaqat yangi pedagogik texnologiyalar, axborot texnologiyalari, adabiyotlar, ommaviy axborot vositalari xizmatlari, teatr, kino va hokazolardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy pedagogik texnologiyada kutilgan natijaga erishish uchun faqat o`qituvchi emas, balki o`quvchilarning shaxsiy ehtiyojlari, talablari va xislatlariga asoslangan holda, ko`zda tutilgan maqsad amalga oshirishi va natijali bo`lishini rejalashni o`qituvchi o`z oldiga vazifa qilib qo`yadi. Yurtimizning ko`zga ko`ringan bir necha pedagog olimlari zamonaviy pedagogik texnologiyalar ustida ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Bu borada yaxshi samaralar qo`lga kiritilmoqda. Boshlang`ich ta`lim jarayoniga zamonaviy

pedagogik texnologiya elementlarini qo'llash muammosini nazariy va metodik jihatdan tahlil etib, quyidagi xulosalarni keltirish mumkin:

- ✓ Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'z mazmun va mohiyatiga ko'ra qanday qilib, qaysi usullar bilan kafolatlangan natijaga erishish mumkin degan savolga javob beradi.
- ✓ Har bir fan o'qituvchisi zamon talablaridan kelib chiqqan holda pedagogik texnologiyalarning mazmun va mohiyati uning o'ziga xos xususiyatlarini o'rgangan holda o'z pedagogik mahoratini oshirishi lozim.
- ✓ Zamonaviy pedagogik texnologiyaga ko'ra o'qituvchi har bir dars uchun o'z pedagogik maqsadlarini aniq belgilab olish o'quvchilarning identiv o'quv vazifalarini to'g'ri qo'yishi, dars jarayonini diolog shaklida tashkil etishi lozim.
- ✓ O'qituvchi zamonaviy pedagogik texnologiya asosida dars uchun reja tuzayotganda o'quvchilarning yoshi, individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish, o'quv predmetining xususiyatlaridan kelib chiqishi zarur.
- ✓ Zamonaviy pedagogik texnologiyaning boshlang'ich sinf darslarida qo'llanilishi o'quvchilarning ijobiy qobiliyatini yanada rivojlantirishga imkon yaratadi. Buning uchun o'qituvchi o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini hisobga olgan holda reproduktiv va produktiv xarakterdagi nazorat topshiriqlarini ishlab chiqadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan xulosa qilib shuni takidlab o'tish mumkinki, hozirgi kunda zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini tubdan isloh etilayotganini, o'quvchilarning bilish subyektiga aylanishini taqozo etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tal`at G`afforova – Boshlang`ich ta`limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: 2011.
2. Ta`lim-tarbiya texnologiyalari va jahon tajribasi o`quv-uslubiy majmua. – Namangan.2019
3. www.pedagoglar.uz 20-son 3 –to`plam yanvar 2022